

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ -
ФИЛОЛОГОВ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20407069>

У.К.Насирова, доктор философии по

педагогическим наукам (PhD)

и.о. доцента УзГУМЯ

Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «педагогические технологии» и их роль в современном образовательном процессе. Особое внимание уделяется интерактивным методам и приемам, направленным на развитие коммуникативной и речевой компетенции у студентов-филологов в процессе изучения английского языка. Автор описывает различные формы групповой и парной работы (мини-группы, «гудящие» группы), а также предлагает использование конкретных графических органайзеров и дискуссионных методов (Т-схема, диаграмма Венна, ПОПС-формула, «Аквариум», схема «Рыбий скелет»). Кроме того, представлены эффективные подходы к обучению диалогической речи на основе текста-образца и пошагового конструирования. Статья имеет выраженную практическую направленность и может быть полезна преподавателям иностранных языков в высшей школе.

Ключевые слова: педагогические технологии, речевая компетенция, коммуникативная компетенция, студенты-филологи, интерактивные методы обучения, диалогическая речь, английский язык.

**THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING SPEECH
COMPETENCE IN PHILOLOGY STUDENTS**

Abstract: The article examines the essence of the concept of "pedagogical technologies" and their role in the modern educational process. Special attention is paid to interactive methods and techniques aimed at developing the communicative and speech competence of philology students in the process of learning English. The author describes various forms of group and pair work (mini-groups, "buzz" groups) and offers specific graphic organizers and discussion methods (T-scheme, Venn diagram, POPS formula, "Aquarium", Fishbone scheme). In addition, effective approaches to teaching dialogic speech based on a model text and step-by-step construction are presented. The article has a strong practical orientation and can be useful for foreign language teachers in higher education.

Keywords: pedagogical technologies, speech competence, communicative competence, philology students, interactive teaching methods, dialogic speech, English language.

Как известно, понятие «педагогические технологии» определяется следующим образом: «Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса» [2:17]. «Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы» [6:34]. «Педагогическая технология — это набор процедур, обновляющих профессиональную деятельность учителя и гарантирующих конечный планируемый результат» [3:12]. «Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей» [4:18].

По нашему мнению, педагогическая технология - это специфический инновационный подход к обучению. Она является выражением социально-инженерного подхода к обучению в педагогике, проекцией технического и технократического научного сознания в сфере образования, определенной стандартизацией процесса обучения, т.е. осуществляется непосредственная связь с компьютеризацией, кибернетикой и т.д.

В современных условиях развитие коммуникативной компетенции у студентов филологов при обучении английскому языку осуществляется с использованием различных инновационных методов. Мы предлагаем по способу организации совместной деятельности обучающего и обучающихся: фронтальную, коллективную, групповую, индивидуальную формы работы.

Работа в мини-группах включает действия участников в следующей последовательности: обсуждают или отвечают на ряд вопросов, выполняют практическое задание или их совокупность, представляют результаты, проводят самооценку и анализ результатов.

«Гудящие» группы» – это группы, которые создаются для обсуждения поставленного вопроса за короткое время. Оттого, что обсуждение идет одновременно в нескольких группах, в аудитории стоит гул: отсюда название групп обсуждения – «гудящие». Практика создания и организации работы «гудящих» групп проста: учебная группа трансформируется в «треугольники», сдвигая соответствующим образом стулья, чтобы сформировать свою маленькую «гудящую» группу, отделенную от других «троек» стульями.

Работа в парах – организуется достаточно просто и применима для лекции (на стадии практической отработки нового материала), а также для организации обратной связи во время актуализации или проверки знаний.

Способы формирования мини-групп: По признакам: случайному или неформальному признаку; степени психологической совместимости участников; специализации участников. По количеству: от 2 до 5 чел. для выполнения небольших заданий; от 5 до 7 чел. – для выполнения сложных заданий. По времени: мини - группы существуют ровно столько времени, сколько им отводится для выполнения предложенного задания: от 5 мин. («гудящие группы») до нескольких учебных занятий (выполнение учебных проектов).

T-схема. Знакомятся с правилами составления T- схемы. Индивидуально оформляется T-схема. Схемы могут сравниваться/дополняться в парах/группах.

Всей учебной группой составляется единая T- схема. За отведенное время индивидуально/в парах заполняют схему: в левой ее стороне пишут причины «за», а в правой – причины/факторы и пр., противоположные («против») идеям, изложенным в левой стороне. T-схема – универсальный графический органайзер для записи двойных (да/нет, за/против) или сравнения 2-х аспектов одной концепции/ информации [1].

Диаграмма Венна. Знакомятся с правилами построения диаграммы Венна. Индивидуально/в парах строят диаграмму Венна и заполняют части непересекающихся кругов. В месте пересечения кругов составляют список тех черт, которые, на их взгляд, являются общими для информации двух/трех кругов.

Схема «Почему?». Это целая цепочка рассуждений по выявлению исходной причины проблемы. Развивает и активизирует системное, творческое, аналитическое мышление знакомятся с правилами построения схемы «Почему?». Индивидуально / в парах формулируют проблему. Рисуют стрелку с вопросом «Почему?» и пишут ответ на этот вопрос. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет установлена исходная (но

скрытая) причина проблемы. Объединяются в мини-группы, сравнивают и дополняют друг друга [1].

Схема «Рыбий скелет». Позволяет описать целый круг (поле) проблемы и попытаться решить ее. Развивает и активизирует системное, творческое, аналитическое мышление. Индивидуально/в парах записывают на верхней «косточке» формулировку подпроблем, а на нижней – факты, подтверждающие, что данные подпроблемы существуют. Презентация заполненной схемы позволяет продемонстрировать взаимосвязь подпроблем, их комплексный характер. Объединяются в мини-группы, сравнивают и дополняют свои схемы [1].

Иерархическая диаграмма «Как?». Представляет собой логическую цепочку вопросов, которая позволяет получить общее представление о проблеме в целом. Развивает и активизирует системное диаграммы. Индивидуально/в парах строят диаграмму. Объединяются в пары, сравнивают и дополняют свои диаграммы. Сводят в общую схему [1].

Попс (МППО) – формула – этот метод полезен при проведении обсуждения спорных вопросов, упражнений, в которых нужно занять определенную позицию, а также при проведении других уроков, связанных с общественными проблемами.

Цель: предоставление слушателям во время урока простого формата, в котором необходимо выработать аргументы или мнения. Он помогает им прояснить свои мысли, а также сформулировать и представить свое мнение в четкой и сжатой форме. Порядок проведения: раздаются материалы, в которых приводятся 4 этапа метода ПОПС (МППО): П - позиция - изложите свое мнение. О - обоснование - приведите причину своего мнения. П - пример - приведите пример для пояснения причины. С - следствие - обобщите свое мнение.

Например:

П (М) – Я против того, чтобы дети использовали интернет. О (П) – Интернет вызывает зависимость. П (П) – Интернет при злоупотреблении может вызвать болезни. С (О) – Поэтому я против пользования интернетом детьми до определенного возраста.

Когда формула будет понятна всем учащимся, приступайте к упражнениям.

Займите позицию – этот метод полезен при проведении дискуссии по спорной теме. В качестве проблем должны использоваться 2 законных, но спорных, противоположных мнения.

Цель – является полезным вступительным упражнением для того, чтобы продемонстрировать разнообразие мнений по изучаемой теме, дать обучаемым возможность выразить свою точку зрения, и в конце оценить усвоение этой темы.

Порядок проведения: Разместите плакаты в противоположных концах комнаты. На одном из них должно быть написано «согласен», на другом - «не согласен». Выдвинуть проблему. Например, «переходить дорогу в неположенном месте запрещается» и «пробовать переходить дорогу в неположенном месте разрешается всем». Попросить участников встать у соответствующего плаката в зависимости от того, каково их мнение по обсуждаемой проблеме. Выбрать несколько участников и попросить их обосновать свою позицию. После изложения причин спросить, не изменил ли кто-либо из участников своего мнения и не хочет ли прийти у другого плаката. Они должны обосновать свои причины перехода.

Аквариум – это вспомогательный метод. Он применяется в тех случаях, когда задействовать всю аудиторию невозможно, но существует необходимость участия всех слушателей. Этот метод можно представить, как театр, в котором есть зрительный зал и сцена. Слушатели, исполняющие роль, выступают в качестве актеров, а учащих, которые за ними наблюдают, в качестве зрителей. Этот метод дает возможность участвующим анализировать действия, исполняемые другими и при этом не участвовать самим. Анализ ситуации развивает критическое мышление у учеников и дает им возможность самостоятельно выработать пути решения возникшей проблемы без помощи педагога. В большинстве случаев этот метод применяется при ролевой игре "займи позицию", "шкала мнений". К последним двум этот метод применяется тогда, когда площадь помещения не позволяет задействовать всех слушателей. В этом методе активно участвуют несколько добровольцев, а остальные являются наблюдателями.

Моделирование ситуации – этот метод дает возможность участникам отреагировать на специфическую проблему в заданной ситуации. Цель: развивает способность вырабатывать альтернативные способы действия, а также способность сопереживания. Порядок проведения: Группе предлагается общая ситуация, например, конфликтная ситуация в трудовом коллективе. Группа делится на подгруппы, каждая из которых помещается в определенные условия, например, 1-ая подгруппа - это руководство и администрация, 2 -ая – участники конфликта и т.д. Каждая подгруппа принимает решения в поставленной ситуации, исходя из своих условий.

Обучение диалогической речи, по мнению ученых, осуществляется тремя способами: с использованием диалога – образца, на основе пошагового составления диалога и посредством создания ситуаций общения.

Обучение диалогической речи студентов с использованием текста – образца.

Работа с диалогом – образцом, ориентирована на овладение обучаемыми образцовыми высказываниями на иностранном языке, тренировку коммуникативного взаимодействия обучающихся, оперирование языковым материалом, в диалогической речи, выполнение различных трансформаций с текстом диалога, а также на формирование навыков и умений составления диалога по образцу. Работа с диалогом – образцом может быть представлена в следующих упражнениях. 1. Прослушайте диалог, используя визуальную опору. 2. Прочтите диалог по ролям. 3. Переведите диалог с листа с родного языка на иностранный. 4. Составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной устной темы. 5. Восстановите диалог, опираясь на слова родном языке.

Мы предлагаем обучение диалогической речи студентов на основе пошагового составления диалога: Пошаговое обучение составлению диалога предполагает овладение обучаемыми тактикой построения диалога в соответствии с речевыми намерениями общающихся и с учетом складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия, взаимосвязи и характера реплик побуждения и реплик реагирования. Пошаговое обучение ориентировано также на формирование навыков и умений конструирования диалога в разных ситуациях с учетом характера коммуникативных партнеров и их меж ролевого взаимодействия [5:84].

Пошаговое составление диалога может быть представлено в следующих упражнениях: 1. Опишите ситуацию, используя ключевые слова. 2. Разбейте диалог на микродиалогические единства (побуждение – реакция) и представьте их в самостоятельно придуманных ситуациях. 3. Расширьте уже имеющийся диалог. 4. Составьте диалог на основе набора обязательных ключевых слов по специальности. 5. Организуйте набор разнохарактерных реплик в связной диалог, добавляя собственные дополнительные реплики. 6. Опишите ситуацию на рабочем месте по специальности, используя термины и ключевые слова.

Обучение диалогической речи с помощью серии упражнений предполагает овладение навыками и умениями, нужными для реализации ситуации общения в соответствии с коммуникативными задачами общающихся, с учетом конкретных условий общения, а также с опорой на разные тапы межличностного и меж ролевого взаимодействия общающихся. В подобных упражнениях предусматривается также тренировка ситуативного употребления

как разнообразного языкового материала, так и разных функциональных типов речевых высказываний и типов коммуникативного взаимодействия общающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алавия О.Т., Яковенко В.И. Современные образовательные технологии в учебном процессе по дисциплине нормальная физиология. Учебно-методическое пособие. Ташкент – 2011.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогические технологии. - М.: Педагогика, 1989. – 192с.
3. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: вопросы терминологии // Педагогика, 1993. С.12-15.
4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. Монография. – М.: Луч, 2016. -640с.
5. Маслыко Е.А., Бабанская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие, Минск, 2004, -523с.
6. Юдин В.В. Сколько технологий в педагогике?// Школьные технологии. -1999. - №3. – С.34-40.